

ЗНАЧИМОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Студент: Усманов Дилшод Аслиддин угли
Самаркандский институт экономики и сервиса
Научный руководитель: Каримова А.М.
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В статье рассматриваются значимость кредитной поддержки субъектов предпринимательства, государственная политика, направленная на поддержку и развитие данного сектора, излагаются проблемы, сдерживающие увеличение объемов кредитования как со стороны банков, так и со стороны предприятий. Излагается международный опыт поддержки реального сектора экономики, даны заключения и предложения направленные на совершенствование поддержки субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: кредитование, реальный сектор экономики, банки, финансовые риски, кредитные риски, государственные программы, банковская система, инвестиции, малый и средний бизнес, процентные ставки, залог, кредитный портфель, финансовая доступность, международный опыт

Введение. Кредитование реального сектора экономики Узбекистана играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и развития предпринимательства. Несмотря на значительный рост объемов кредитования в последние годы, остаются серьезные вызовы, включая высокие кредитные риски, недостаточную финансовую прозрачность предприятий и жесткие регуляторные требования. Ограниченный доступ к кредитам для малого и среднего бизнеса, высокая стоимость заимствований и необходимость залогового обеспечения также сдерживают развитие сектора.

Кредитование реального сектора является важнейшим фактором экономического развития, обеспечивая предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для инвестиций, расширения и повышения конкурентоспособности.

Основная часть. Кредит представляет собой предоставление денежных средств, товаров или услуг на определенных условиях, предусматривающих их возврат в будущем вместе с дополнительными суммами в виде процентов. Это один из ключевых механизмов финансового посредничества, позволяющий перераспределять сбережения среди инвесторов, бизнеса и частных лиц. Благодаря кредитованию, заемщики получают возможность финансировать развитие своего бизнеса, осуществлять инвестиционные проекты или удовлетворять текущие потребности, а кредиторы – получать доход от вложенных средств. Реальный сектор экономики охватывает все отрасли, связанные с производством материальных благ и предоставлением услуг, непосредственно влияющих на экономическую активность страны. Это, прежде всего, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, торговля и сфера услуг. В отличие от финансового сектора, который занимается операциями с денежными средствами, реальный сектор создает добавленную стоимость за счет производства товаров и оказания услуг, обеспечивая занятость населения и способствуя экономическому росту.

Кредитование реального сектора экономики становится критически важным для обеспечения устойчивого экономического роста. Эффективное использование кредитных ресурсов стимулирует развитие производственных мощностей, способствует созданию новых рабочих мест и повышению общего уровня благосостояния населения. Таким образом, связь между кредитом и реальным сектором экономики является двусторонней и взаимодополняющей: кредитные ресурсы стимулируют развитие производственной базы, а успешное развитие реального сектора обеспечивает устойчивость финансовых операций, снижая риски для кредиторов.

Сегодня одной из основных проблем кредитования, особенно субъектов малого бизнеса, является непрозрачность их деятельности и высокие риски невозврата кредитов. Банки также подвержены валютным и кредитным рискам, а также риску ликвидности из-за высокой долларизации активов и пассивов, а также концентрации кредитов и депозитов среди крупных предприятий и отдельных секторов экономики. За девять месяцев объем проблемных кредитов как у компаний, так и у физических лиц значительно увеличился.

Рост оценки возможных кредитных рисков банковским сектором в 2023 году составил 33%, что оказывает сдерживающее влияние на их деятельность. Ужесточение требований к кредитованию стало одним из факторов замедления роста кредитного портфеля в 2024 году. Введение показателя долговой нагрузки для населения с 1 июля 2024 года, который будет снижен до 50% с 1 января 2025 года, также может ограничить доступ к кредитам.¹

Стратегия реформирования банковской системы на 2020-2025 годы указывает на то, что государственные банки часто выполняют функции “банков развития”, предоставляя кредиты по приоритетным государственным программам, секторам и предприятиям по ставкам ниже рыночных. Это может приводить к снижению доходности и вытеснению кредитования других субъектов реального сектора. Необходимость предоставления залога и гарантий является ключевым препятствием для малого бизнеса, поскольку многие предприниматели не владеют ликвидным имуществом. Процентные ставки по кредитам для бизнеса могут достигать высоких значений, что делает их недоступными или невыгодными для многих предприятий.

Правительство активно использует государственные программы для стимулирования кредитования реального сектора. Значительная часть кредитов юридическим лицам выдается в рамках государственных программ. Кредитование по государственным программам сконцентрировано в основном в трех банках: Народном банке, Агробанке и Микрокредит банке.

Государство также выделяет значительные финансовые ресурсы коммерческим банкам для кредитования предприятий. На период 2023-2026 годов запланирована реализация программы с привлечением государственных средств и средств международных финансовых институтов.

Народный банк Узбекистана предлагает различные кредитные программы для бизнеса, включая кредиты для малого бизнеса, участие в государственных программах и кредиты для корпоративных клиентов.

Микрокредитбанк также предлагает ряд программ кредитования для бизнеса, включая микрозаймы и льготные кредиты в рамках программы “Каждая семья – предприниматель”.

¹ Данные официального сайта Cbu.uz

Агробанк также участвует в программах кредитования бизнеса.

В условиях нестабильности мировых финансовых рынков и экономических вызовов многие страны активно ищут пути для поддержки реального сектора экономики. Многие развитые страны применяют разные методы на поддержку реального сектора экономики которые можно назвать гарантией кредитов, прямое кредитование через государственные банки и специализированные институты, инвестиционные кредитные инвестиционные институты, гарантийные схемы для малого бизнеса, государственно-частные партнёрство и инвестиционные планы. К примеру, гарантии кредитов можно показать соединённые штаты Америки по поддержанию малых и средних бизнесов по программе *Small business administration* гарантирую часть кредита, что уменьшает возможные потери банков в случае дефолта заёмщика. Благодаря этому банки более охотно предоставляют кредиты малому и среднему бизнесу даже если у компании отсутствует полный набор залогов и стабильная кредитная история.

Государственные банки или специализированные финансовые институты непосредственный предоставляют кредиты предприятиям на льготных условиях. В этом случае государство берёт на себя части рисков и создаёт условия, способствующие инвестициям в экономику, примером можно показать Германию KFW *Bankengruppe* предоставляет кредиты с низкими процентными ставками и длительными сроками погашения, что позволяет предприятиям инвестировать модернизацию производства, инновационные проекты и развития бизнеса.

Также создание финансовых учреждений, которые совмещают функцию прямого кредитования, предоставление гарантии и консультации поддержки для бизнеса позволяют учитывать специфические потребности компании к примеру такого метода можно назвать Францию *BPI France* не ограничивается выдачей кредитов-институт предлагает комплексный мер: гарантии субсидии и консультативную помощь. Такой подход помогает предприятиям не только получать доступ к финансированию, но и получать экспертную поддержку для эффективного развития.

Гарантийные схемы, части кредита позволяют снизить кредитные риски для банков что особенно актуально для малых предприятий с ограниченной кредитной историей или недостаточным залоговым обеспечением к примеру таких гарантинных схем для малого бизнеса можно указать Великобританию *Enterprise finance guarantee* программа предлагает государственные поручительство за определённый процент кредита что позволяет банкам расширять кредитование малых предприятий снижая риск невозврата средств. Также после финансового кризиса Евросоюз инициировал программы, направлены на стимулирование инвестиций через государственную частное партнёрство. Механизмы распределения рисков и создания благоприятных условий для инвестора позволило активизировать кредитование реального сектора и поддержать экономический рост. Эти примеры демонстрируют как комплексное использование государственных мер гарантийных схем и специализированных финансовых институтов позволяет создавать устойчивую систему кредитования такой подход не только облегчает доступ предприятий к необходимым ресурсам но и способствует долгосрочному развитие экономики, повышая её устойчивость к внешним сокам. Эти примеры показывают необходимость разработки специальных программ по поддержанию малых и средних бизнесов разрабатывать специальные гарантийные схемы и координировать

банковских и вне банковских финансовых институтов по поддержке реального сектора экономики.

Заключение и предложения. Проведя исследования области кредитной поддержки малого и среднего бизнеса зарубежных стран мы пришли к заключению о том, что необходимо продолжить реформы банковского сектора, направленные на повышение его эффективности, обеспечение финансовой стабильности, снижение государственной доли и повышение доступности и качества финансовых услуг. Важно обеспечить умеренный рост объемов кредитования и улучшение качества кредитного портфеля, а также совершенствовать банковский надзор и систему управления рисками. Для повышения финансовой доступности для бизнеса следует развивать альтернативные механизмы обеспечения кредитов, такие как реестры движимого имущества и системы кредитных гарантий. Необходимо совершенствовать модели оценки кредитоспособности, адаптированные к специфике малого и среднего бизнеса, а также поддерживать развитие небанковских кредитных организаций. Упрощение процедур подачи заявок на кредиты и внедрение онлайн-сервисов также будут способствовать расширению доступа к финансированию. Следует стимулировать разработку и внедрение инновационных кредитных продуктов и подходов, таких как финансирование цепочек поставок и использование цифровых технологий для оценки кредитоспособности. Поддержка развития исламского банкинга и других альтернативных источников финансирования также может расширить возможности для предприятий.

Для повышения эффективности кредитования необходимо дальнейшее реформирование банковской системы, расширение государственных программ поддержки бизнеса, внедрение альтернативных механизмов финансирования и цифровых технологий для оценки кредитоспособности. Международный опыт показывает, что снижение барьеров для заемщиков, улучшение банковского регулирования и поддержка инновационных финансовых инструментов могут существенно повысить доступность кредитных ресурсов.

Таким образом, дальнейшее развитие системы кредитования в Узбекистане требует комплексного подхода, направленного на баланс между финансовой устойчивостью банков и доступностью кредитов для предприятий. Усиление роли банков в финансировании реального сектора будет способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности национальной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов.П. система кредитования малого бизнеса в США: особенности перспективы точка журнал финансовых исследований 2015 года
2. Иванова. А. кредитные институты Германии: опыт KfW Bankengruppe. экономики и управление 2017 год
3. Розоков М., Каримова А. Особенности банковского кредитования и факторы, препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – Т. 1. – №. 5.
4. Смирнова.Е механизмы поддержки предпринимательства во Франции опыт BPI France. Журнал экономической политики 2018 год
5. Худойбердиева М. М., Каримова А. М. КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНЕ И ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЮ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 16-25.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

6. Farmonova M., Karimova A. Problems and solutions in digitalization of industrial enterprises in the economy //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1.
7. Кузнецов, И. «Государственно-частное партнерство в кредитовании: сравнительный анализ опыта Великобритании и ЕС». Международный журнал экономических исследований, 2019.
8. Рузметов Ю. Б., Убайдуллаев Б. С., Каримова А. М. Инвестиционная привлекательность предприятия, а также факторы, влияющие на его развитие в экономике узбекистана //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 778-783.
9. Федорова, Н. «Инвестиционный план для Европы (Juncker Plan): анализ эффективности». Анализ и перспективы, 2016.
10. Государственные программы по мере поддержки бизнеса 2024-2025 года
11. Центральный банк Республики Узбекистан. Отчеты о состоянии банковского сектора за 2017–2024 гг.
12. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). Рекомендации по поддержке малого и среднего бизнеса.
13. Cbu.uz